

УДК 17.022:159.923.2

ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА МОРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЖАМАЛОВА ЗАРИНА САИДКАРИМКЫЗЫ

Студентка психологического факультета университета «Туран-Астана»

Научный руководитель - КУСАИНОВ КАЙДАР КАЙСАРОВИЧ

Доктор философии, доцент

Астана, Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются гендерные различия у мужчин и женщин в принятии моральных решений, с акцентом на особенности интуитивного и рационального подходов. Исследование опирается на опросник интуитивного стиля мышления Эпстайна, а также методику оценки уровня развития морального сознания Л. Колберга на основе моральных дилемм. В ходе исследования выявлено, что имея разный уровень развития интуиции, мужчины и женщины не имеют таких же различий в уровне развития морального сознания. Также выяснено, что внимание акцентируется на разных аспектах морали: у мужчин – честь и достоинство, женщины – справедливость и доброжелательность. Предлагается использовать эти данные в прикладных исследованиях, направленных на изучение моральных ориентаций и гендерных особенностей нравственного развития в различных социальных и профессиональных сферах.

Ключевые слова: моральное сознание, гендерные различия, моральные дилеммы Л. Кольберга (гипотетические ситуации для оценки уровня морального развития), Опросник Эпстайна, интуиция, интуитивный стиль, интуитивные способности, рациональность, моральные принципы, классификация норм морали, преконвенциональный, конвенциональный, постконвенциональный, поведение, справедливость.

THE INFLUENCE OF GENDER ON MORAL DECISIONS

Abstract. The article examines gender differences between men and women in making moral decisions, with a particular focus on the features of intuitive and rational approaches. The study relies on Epstein's Intuitive Thinking Style Questionnaire, as well as L. Kohlberg's method for assessing the level of moral consciousness through moral dilemmas. The findings indicate that, despite differences in the level of intuitive development, men and women do not demonstrate the same differences in the level of moral consciousness. It was also revealed that attention is directed toward different aspects of morality: men tend to emphasize honor and dignity, whereas women focus on justice and benevolence. The results are proposed for use in applied research aimed at studying moral orientations and gender-specific characteristics of moral development across various social and professional contexts.

Keywords: moral consciousness, gender differences, Kohlberg's moral dilemmas (hypothetical situations for assessing the level of moral development), Epstein's questionnaire, intuition, intuitive style, intuitive abilities, rationality, moral principles, classification of moral norms, pre-conventional, conventional, post-conventional, behavior, justice.

Актуальность. В современном обществе гендерные стереотипы ослабевают, и традиционные представления о мужских и женских ценностях пересматриваются. Однако остаётся открытым вопрос, сохраняются ли различия в моральных приоритетах мужчин и женщин или же уровень их морального сознания идентичен. Исследования Л. Колберга, Ж.Пиаже, Р. Фрисдорф, П.Конвей, Б.Гавронски, оценивающих влияние интуитивного подхода в гендерном контексте, затрудняет однозначные выводы. Данное исследование актуально, так

как позволяет не только выявить гендерные различия в моральных суждениях, но и определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на процесс принятия решений.

Проблема исследования – является ли интуиция ориентиром в нравственном выборе, имеет ли место пола сильное значение в конечном развитие морального сознания, на какие нормы опираются мужчины и женщины в своем заключение.

Цель: определение степени влияния интуитивного подхода на процесс принятия моральных решений.

Объектом исследования – мужское и женское моральное сознание.

Предмет исследования — гендерные различия в принятии моральных решений.

Методы: методика оценка уровня развития морального сознания Л. Кольберга, классификации норм морали М. Ossowska и опросника интуитивного стиля С. Эпстайна.

Вопрос о том, как мужчины и женщины принимают моральные решения, давно интересует исследователей в области психологии и философии. Особое внимание привлекает интуитивный подход к оценке моральных дилемм, различия в приоритетах между коллективным благом и личными интересами, а также восприятие справедливости и сострадания. Современные исследования стремятся выяснить, обусловлены ли эти различия биологическими особенностями пола или, скорее, социальными и культурными факторами.

Приступая к рассмотрению основной темы статьи, слово «мораль» берет истоки с лат. *mores* «общепринятые традиции»[1]. Под этим термином определяется совокупность норм поведения, сложившихся в обществе. Это своего рода социальный кодекс, который отражает установившиеся предрассудки и правила взаимодействия.

Жан Пиаже выделял две стадии морального развития у детей, различающиеся ориентацией на внешние авторитеты или на внутренние моральные нормы. Первая стадия, называемая стадией морального принуждения, характеризуется эгоцентричностью и зависимостью от чужого мнения. Вторая стадия, стадия моральной кооперации, связана с децентрацией и способностью учитывать чужие интересы[2].

Лоуренс Кольберг, опираясь на труды Пиаже, стремился определить универсальные стадии морального суждения. В 1950-1960-х годах он разработал серию моральных дилемм для оценки уровня морального развития. Эти дилеммы представляли собой гипотетические сложные ситуации, такие как вопрос о том, должен ли мужчина украсть лекарства для смертельно больной жены или обязан ли капитан отправить солдата на смертельное задание. Открытый характер вопросов позволял глубже понять ценности и мировоззрение респондентов.

Л. Кольберг в результате своих исследований выделил шесть стадий морального развития, которые распределяются на три уровня. Оценка моральных суждений проводилась не по критерию правильности или неправильности поступка, а на основе мотивации, лежащей в основе решения[3][4].

Эти три уровня названы преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.

Преко́нвенциональный уровень характеризуется эгоцентричностью. Здесь поступки оцениваются исходя из личной выгоды и физических последствий. На первой стадии данного уровня человек ориентируется на поощрения и наказания, во второй стадии преобладает инструментальный гедонизм, где важным становится удовлетворение собственных нужд.

Конвенциональный уровень наступает тогда, когда индивид начинает принимать моральные нормы референтной группы (значимая группа, служащая ориентиром для индивида), будь то семья, класс или религиозная община. Эти нормы принимаются без критики и воспринимаются как абсолютные. Примером могут быть библейские заповеди, которые не выработаны человеком лично, но принимаются им как истинные и обязательные правила. Первая стадия данного уровня характеризуется конформностью, где человек стремится быть как все. На второй стадии возникает мораль долга, человек уже может защищать свои права, опираясь на социальные нормы.

Постконвенциональный уровень встречается редко, даже среди взрослых. На этом уровне у человека формируются собственные моральные принципы, которые могут отличаться от норм общества, но сохраняют универсальную ценность. Здесь развивается мораль, основанная на демократических принципах и соглашениях. Последняя стадия этого уровня включает принципы совести, когда человек руководствуется своими глубоко личными нравственными убеждениями.

В общем, модель моральных суждений Л. Кольберга остаётся рациональной и основывается на предположении, что люди принимают решения согласно своему уровню развития. По его мнению, моральные суждения составляют единую, когерентную систему, соответствующую одной из шести стадий, предложенных Кольбергом, в крайнем случае — двум смежным[5].

Моральные суждения формируются не только на основе когнитивных моделей, но также с опорой на интуицию и способность распознавать социальную значимость различных ситуаций.

Для выявления склонности к интуитивному или рациональному подходу используется опросник интуитивного стиля по С. Эпстайну. Этот психодиагностический инструмент измеряет, чем руководствует человек при выборе своих действий. С. Эпстайн интуицию рассматривается с двух сторон — как специфический вид мышления и как личностное качество[6].

Эпстайн подчеркивал, что рациональный и интуитивный стили могут успешно дополнять друг друга. Интуитивный подход особенно полезен для быстрого восприятия ситуации и выборе дальнейших действий в условиях неопределенности. В этом исследовании опросник применялся для анализа значения интуиции в принятии моральных решений.

В исследовании приняли участие 34 студента университета «Туран-Астана»: 17 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 23 лет, не различающихся по уровню образования и демографическим показателям.

На первом этапе участники на базе личного опыта и культурно-религиозных ценностей заполнили опросник интуитивного стиля Эпстайна, который включает 20 утверждений. Респондентам предлагалось выбрать вариант ответа для каждого утверждения. Утверждения сгруппированы в две независимые шкалы: «интуитивная способность» и «использование интуиции». Применен для анализа взаимосвязи между интуитивными склонностями и моральными установками участников.

Далее для оценки уровня морального сознания испытуемых была использована методика Лоуренса Кольберга, состоящая из девяти дилемм, представляющих собой гипотетическую ситуацию с конфликтом между законностью и человечностью. Респонденты должны были сделать выбор и обосновать его, что позволило оценить их моральные принципы не на уровне результата, а на основе логики принятия решения.

При статистическом анализе ответы участников на дилеммы дополнительно оценивались с использованием классификации норм морали по М. Ossowska.[7] Это помогло определить, какими принципами руководствовались респонденты при принятии моральных решений.

Результаты. Анализ данных опросника интуитивного стиля выявил гендерные различия: мужчины реже, чем женщины, опираются на интуицию и демонстрируют более низкий уровень интуитивной способности.(Таблица1)

На втором этапе исследования, основанном на анализе ответов на дилеммы Л. Кольберга, было обработано 1224 открытых ответа участников. Ответы классифицировались по трём уровням: преконвенциональному, конвенциональному и постконвенциональному. Существенных гендерных различий в уровнях морального сознания обнаружено не было. Однако женщины демонстрировали несколько более высокий уровень, чем мужчины, с разницей на 4, 5%.

Таблица 1

Результаты исследования

Параметры	Мужчины	Женщины
Опросник интуитивного стиля Эпстайна		
Шкала интуитивной способности (балл, стеноид, уровень)	30,5 баллов, стеноид 4,1, уровень немного ниже среднего	38,5 баллов, стеноид 6,7, уровень немного выше среднего
Шкала использования интуиции (балл, стеноид, уровень)	29,5 баллов, стеноид 4,4, уровень немного ниже среднего	36.9 баллов, стеноид 6,7, уровень немного выше среднего
Методика оценки уровня развития морального сознания (Дилеммы Л. Колберга)		
Прекоидвенциональный	0 %	0 %
Конвенциональный	45,3% (277 ответов)	40,8% (250 ответов)
Постконвенциональный	54,7% (335 ответов)	59,2% (362 ответов)

Анализ взаимосвязи результатов первого и второго этапов исследования показал, что интуиция не играет значительной роли в формировании морального сознания. Несмотря на выраженные различия в результатах опросника интуитивного стиля, аналогичные различия не проявились в ответах на дилеммы Л. Кольберга. Это указывает на то, что влияние рациональности и интуиции на моральное развитие может быть ограниченным.

Для более детального понимания принципов, которыми руководствовались респонденты при принятии решений, их ответы были дополнительно проанализированы с использованием классификации норм морали М. Ossowska (таблица 2).

Таблица 2

Моральные нормы

Нормы	Мужчины	Женщины
Нормы достоинства	33 % (202)	17 % (104)
Нормы независимости	24 % (146)	27 % (165)
Нормы доверия	33 % (202)	32 % (196)
Нормы справедливости	5 % (31)	10 % (61)
Нормы разного рода этические добродетели	5 % (31)	14 % (86)

Классификация норм морали М. Ossowska позволила глубже изучить гендерные различия в подходах к моральным решениям. Некоторые нормы были исключены из анализа ввиду отсутствия ответов, соответствующих этим нормам, или их нерелевантности к представленным дилеммам.

Результаты классификации показали, что мужчины и женщины акцентируют внимание на разных аспектах морали. Мужчины чаще придают значение чести и достоинству, в то время как женщины справедливости и доброжелательности. Кроме того, женщины немного чаще обращают внимание на нормы независимости. Однако это не подразумевает абсолютных различий: акцент мужчин на чести и достоинстве не делает женщин менее честными, а ориентация женщин на справедливость и добродетель не снижает значимости этих понятий для мужчин. Общие черты наблюдаются в таких нормах, как доверие.

Результаты демонстрируют тенденцию к схожести моральных принципов у мужчин и женщин. В современном обществе границы гендерных различий становятся всё менее выраженными благодаря культурным и социальным изменениям. Гендерное равенство, переосмысление ролей и ослабление традиционных стереотипов способствуют тому, что представители обоих полов свободнее выбирают профессии, интересы и жизненные приоритеты, которые ранее считались характерными для определённого пола. Например, женщины всё чаще преуспевают в науке и технике, а мужчины всё активнее участвуют в воспитании детей и гуманитарных профессиях. Эти изменения, наряду с развитием гендерной теории и расширением прав, делают общество более инклюзивным и уменьшают различия в уровнях морального сознания.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. На казахстанской выборке впервые проведено целенаправленное исследование гендерных различий в моральном сознании с использованием дилемм Л. Кольберга, остальные исследователи занимались фрагментарно.

2. Уровень морального сознания у мужчин и женщин схож, с несоответствием в 4, 5% в сторону более высокого уровня у женщин.

3. Выявлено незначительного влияния рациональности и интуиции в развитии морального сознания.

4. Обнаружены различия в моральных нормах, которыми руководствуются мужчины и женщины при решении дилемм. Мужчины фокусируются на чести и достоинстве, женщины же - на справедливости и доброжелательности.

Исходя из выводов, хотела бы сделать следующие рекомендации:

1. Оптимизация методики моральных дилемм Л. Кольберга. Методика включает девять дилемм, каждая из которых содержит множество вопросов, требующих детального обоснования ответов. Практическое применение показало, что некоторые дилеммы имеют схожий контекст и вопросы (например, третья и шестая, вторая и пятая), что увеличивает когнитивную нагрузку на респондентов. Полное прохождение методики занимает около часа, и к ее завершению участники испытывают значительное утомление, что может снижать качество ответов и к ее завершению участники испытывают значительное утомление, что может снижать качество ответов. В таких условиях повторяющиеся дилеммы могут восприниматься менее осознанно, а ответы на них – даваться с меньшей мотивацией. Для повышения эффективности исследования и уменьшения нагрузки на участников предлагается сократить количество дилемм, исключив дублирующиеся сценарии.

2. Дополнить интерпретацию результатов по дилеммам Л.Кольбергу дополнительными классификациями. Традиционно интерпретация результатов методики направлена на определение уровня морального сознания респондентов. Однако анализ ответов показывает, что методика обладает потенциалом для более глубокой оценки моральных приоритетов личности благодаря развернутым рассуждениям. Мной была произведена такая попытка за счет классификации норм морали М. Ossowska, которая позволяет выявить, на какие аспекты морали (справедливость, достоинство, доверие и др.) опираются респонденты при принятии решений. Включение такого подхода делает анализ более многогранным и позволяет лучше понять индивидуальные особенности нравственных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. The Free Encyclopedia, Wikimedia Foundation, URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мораль>
2. Ж. Пиаже; пер. с англ. В.П. Большаков «Моральное суждение ребенка» – Москва, 2019. – 480 с.
3. “Что такое хорошо и что такое плохо. Дилеммы Кольберга” Психологос: Образовательная платформа практической психологии, URL: <https://psychologos.ru/articles/view/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho.-dilemmy-kolberga>
4. Р.Л. Аткинсон, Р.С. Аткинсон, Э.Е. Смит, Д.Дж. Бем, С. Нолен-Хоэксема. Под ред. В.П. Зинченко «Введение в психологию»– Санкт-Петербург, 2007 г.
5. Т. П. Авдулова. «Классические концепции в психологии морального развития» – Москва, 2015 г. – 82 с.
6. .В .Корнилова, С.А. Корнилов «Интуиция, интеллект и личностные свойства (результаты апробации шкал опросника С.Эпстайна)» Т – Москва, 2013 г.
7. М. Ossowska “Normy moralne Próba systematyzacji (Miękka)” - Warszawa, 2022